

do_co_mo_mo_

III SEMINÁRIO DOCOMOMO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanência e Transitoriedade do Movimento Modernista Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
17 a 20 de agosto de 2005, São Paulo, Brasil

O PERMANENTE E O TRANSITÓRIO DAS VILAS BARRAGEIRAS PAULISTAS, EXEMPLARES DO URBANISMO MODERNO

*Saïde Kahtouni**

* Arquiteta, Doutora FAUUSP(2003), pela área de concentração História e Fundamentos da Arquitetura e Urbanismo, Mestre FAUUSP(1993) pela área de concentração Paisagem e Ambiente, docente da Universidade São Judas Tadeu (graduação e programa de mestrado Stricto Sensu). Universidade São Judas Tadeu - Programa de Pós-graduação Stricto Sensu. e-mail : prof.saidearquitet@usjt.br.

Resumo

A implantação de grandes obras infra-estruturais, como hidrovias e obras de geração hidroelétrica dinamizaram regiões inóspitas de nosso País, transformando intensamente a paisagem e as condições iniciais da urbanização regional. Esse trabalho debruçou-se sobre as derivações de natureza urbanística deste tipo de empreendimento do estado de São Paulo e regiões de fronteira entre estados vizinhos ainda na área de influência da hidrovia do Tietê, em especial as cidades-acampamento para operários e engenheiros das obras de barragens ou “vilas barrageiras”, projetadas à luz dos princípios modernos, a partir de meados do século XX, no estado de São Paulo, visando discutir as interrelações entre a infra-estrutura e paisagem urbana.

Palavras-Chave

urbanismo, infra-estrutura e paisagem urbana, modernismo das vilas barrageiras

Abstract

The building of big projects of infrastructure, as hydrological lanes and hydroelectrical exploitations have stimulated the inhospitable regions of our country, and deeply transformed the original landscape and the regional urbanization conditions.

This work leaning over the urbanistic derivations of those enterprises, such as urban nuclei

projected for the dam's workers and engineers in the State of São Paulo and its borders regions, in the influence area of the Tiete-Paraná hydrological lane. This urban nuclei was been projected under modern principles, since mid-20th Century. Our mean goal is to discute the dialog between urban landscape and the infrastructure.

O PERMANENTE E O TRANSITÓRIO DAS VILAS BARRAGEIRAS PAULISTAS, EXEMPLARES DO URBANISMO MODERNO

Apresentação e agradecimentos :

Durante um longo percurso de pesquisas que se desenvolveram desde o mestrado¹, finalizado em 1993, até o doutorado² (tese que persistiu nas questões dos interrelacionamentos entre os processos geradores de transformações sobre a paisagem urbana e as intervenções tecnológicas, especificamente sobre as águas da cidade de São Paulo) meu interesse se voltou para a interface entre infra-estruturas urbanas, tecnologias, águas e paisagem.

Desta forma, como uma derivação do objeto original (a hidrovía do Tietê), os núcleos urbanos enquanto infra-estrutura necessária para a implantação da infra-estrutura hidro-energética gerada e transportada a longas distâncias foi, sem dúvida, pesquisa de grande interesse ao longo de meu trabalho, em sua fase inicial. Quase como uma ramificação possível, dentro de um amplo leque de expectativas, restou o material sistematizado, que agora apresento e que esteve praticamente adormecido durante dez anos.

Somente o amadurecimento conceitual, necessário aos trabalhos de maior interpretação, permite que se possa depois de algum tempo ver os mesmos objetos de estudo à luz de outro olhar, lapidado pelo trabalho de professores especiais, como o prof. Murillo Marx, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, o mais recente orientador, e de Miranda Martinelli Magnoli, fundadora do Grupo de disciplinas “Paisagem e Ambiente” na FAUUSP, a minha primeira orientadora.

A oportunidade de reencontrar o amigo e professor Miguel Pereira, integrando atualmente como pesquisadora o grupo de pesquisas por ele coordenado na FAUUSP³, no qual as discussões e trabalhos semanais semearam mais cuidadosa interpretação dos dados que se encontravam em minhas mãos, foi

¹ KAHTOUNI PROOST DE SOUZA. “Sistemas de Engenharia como fatores de mutação ambiental e paisagística no vale do Tietê”. Dissertação de mestrado, FAUUSP, São Paulo, 1993.

² KAHTOUNI, Saide. **Cidade das águas**. São Carlos. Rima, 2004.

³ NAPPLAC/FAUUSP, Pesquisa “Registro do pensamento e da produção dos arquitetos professores da FAUUSP nos últimos 25 anos”.

frutífera, para que voltasse também meu interesse para a contribuição do Movimento Moderno à cultura nacional, visto que se trata de um projeto mais abrangente que a própria revolução arquitetônica, ainda inacabado... e traçado num rico momento da interface entre a engenharia e a arquitetura. Agradeço também ao arquiteto Ariaki Kato pela retomada de nossos contatos e por algumas informações complementares sobre seus trabalhos, mesmo após longos anos da desativação de seu escritório, iniciado junto ao engenheiro Mange, recentemente falecido.

1. Breve Introdução

No estado de São Paulo apenas a primeira expansão de fronteiras, realizada ainda pelos bandeirantes, no aproveitamento estratégico do sistema Paran-Bacia do Prata, registrados em diversos mapas antigos, utilizou, em todo em seu potencial, o rio Tiet como via de transporte e eixo estruturador de um colar de pequenas povoaes que se fundaram ao longo do curso do rio a partir do sculo XVII.

Com o passar do tempo, nem havendo ocupao considervel no vale, nem tampouco das reas de expanso, a ocupao humana procurou ento os grandes espiges da macro-paisagem paulista, por onde correram a ferrovia a partir da segunda metade do sculo XIX e, depois, as rodovias, a partir de meados do sculo XX.

O projeto hidrovirio, fruto de diversos estudos anteriores da engenharia nacional, engendrados por contemporneos de Theodoro Sampaio, ainda no Imprio⁴, ser adotado como meta somente a partir do final da ltima dcada de 50, quando os ideais geopolticos se associam a novos projetos de desenvolvimento da nao, associados tambm ao desejo de ocupao territorial do interior brasileiro e aos interesses econmicos e tambm polticos que engendraram determinados localizaes para infra-estruturas.

Essas conexes, entre a estruturao dos empreendimentos hidroeltricos e o territrio, desenvolvo com maior aprofundamento no artigo intitulado : “As

⁴ COSTA, Luiz Augusto Maia. **O iderio urbano paulista na virada do sculo**. So Carlos, Rima, 2003. pg.57

Francisco - 1ª grande empresa nacional de geração de energia hidrelétrica, com empreendimentos iniciais no Nordeste e no estado de Minas Gerais.

Nesse segundo período se situam novas iniciativas de empreendimentos em Minas Gerais e no estado de São Paulo, a Noroeste e no Vale do Rio Pardo. Surgem diversas companhias estatais, em função das bacias ou trechos a serem explorados, verificando-se, na década de 50, contínua fundação de companhias estaduais, que irão se aglomerar posteriormente, em razão de dificuldades técnicas advindas da interdependência dos aproveitamentos. Já na década de 60, formam-se grandes companhias estaduais que aglomerarão as mais antigas, surgidas isoladamente na maioria dos estados brasileiros. Destaca-se a CESP - Centrais Elétricas de São Paulo S.A. - que se tornou a maior empresa fornecedora brasileira a partir da década seguinte.

E um último período, que se inauguraria em 1974, prenunciando o final do ciclo hidrelétrico concentrado no Sudeste, especialmente em São Paulo. É na década de 70 que se organizam as Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. ELETROSUL e as Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A, ELETRONORTE. Surgem gigantescas barragens: ao Sul, a de Itaipu (1977) – a maior barragem do mundo e o primeiro empreendimento sul-americano de caráter bi-nacional ; a Nordeste , Sobradinho, o maior lago do mundo; represamento do Rio São Francisco, na Bahia; e, ao Norte, a barragem de Tucuruí (1977), no rio Tocantins, em plena Amazônia, estado do Pará, formando reservatório também gigantesco (PAIVA, 1982), incluídos nesta terceira fase dos empreendimentos em regiões mais distantes do País .

2. Sobre a permanência e a transitoriedade das vilas barrageiras paulistas

Tratarei aqui do fenômeno urbanístico e arquitetônico de nosso interesse específico: a criação de vilas para assentamento dos trabalhadores dos empreendimentos, entre as décadas de 50 e 70, prioritariamente no estado de São Paulo, objeto que mereceu até o momento pouca atenção dos estudiosos do assunto. Chamaremos a estes núcleos urbanos artificiais de “vilas barrageiras”, aproveitando o nome tradicionalmente dado aos trabalhadores que se ocupam das construções de barragens, obras que geralmente consomem anos em sua construção.

Na fase inicial dos empreendimentos hidroelétricos, o porte e a localização dos aproveitamentos não trazia a necessidade de alojar isoladamente seus trabalhadores. Mas em seu segundo momento, que se inicia ao término da Segunda Grande Guerra, os empreendimentos passaram a se localizar em lugares mais despovoados, desprovidos de equipamentos urbanos considerados essenciais à sobrevivência de uma população considerável de trabalhadores, cujos deslocamentos iam se tornando inviáveis, tanto física quanto economicamente.

No Brasil, a criação em 1945 da CHESF, Companhia Hidrelétrica do São Francisco, foi o passo fundamental em direção ao pioneirismo na construção de núcleos urbanos de apoio à construção de usinas, juntamente com o empreendimento nacional de Volta Redonda.

No Estado de São Paulo - onde ainda não havia ainda uma grande companhia estadual, mas um conjunto de pequenas companhias isoladas - somente à Vila de Operadores era dada importância, não havendo geralmente preocupação alguma com os acampamentos para os trabalhadores e engenheiros da obra. Só a partir dos anos 50 é que se pode definitivamente situar a intervenção urbanística nos empreendimentos de aproveitamento da energia hidroelétrica no Estado de São Paulo, através da CHERP - Companhia Hidrelétrica do Rio Pardo⁵.

As obras de Limoeiro (1955), Euclides da Cunha (1957) e Graminha (1958), podem ser consideradas transições entre a situação descrita anteriormente e a posterior preocupação com a qualidade de vida dos trabalhadores de barragens. São os marcos pioneiros de uma trajetória que incluiu vários projetos significativos de novas cidades, construídas com poucos recursos, mas desenhadas com larga aplicação dos princípios modernos presentes nas novas cidades européias de apoio à reconstrução urbana e infra-estrutural de países desenvolvidos. Das arquiteturas das casas de máquinas, passando pelas vilas de operadores, alcançaram a possibilidade de projetos urbanísticos integrais, para contingentes significativos de mão-de-obra.

⁵ Entrevista com o arquiteto Ariaki Kato em 1987 / novo depoimento em junho de 2005.

É interessante notar que as primeiras aplicações do concreto armado no Brasil deveram-se às reformas saneadoras de Pereira Passos, no Rio de Janeiro, e às obras dos canais em Santos, pelo projeto de Saturnino de Brito (1905) obras que na ocasião provocaram rigorosas polêmicas com seu colega de profissão Theodoro Sampaio, sobre a utilização do cimento. Um pouco depois, nos primeiros anos do século XX, a aplicação na arquitetura, no edifício Sampaio Moreira em São Paulo e depois, nos inovadores projetos do Rio de Janeiro e Belo Horizonte, engendrados por Lucio Costa, Oscar Niemeyer e outros, inaugurando uma nova fase para a arquitetura nacional. O movimento moderno encontrava no concreto o seu principal material e, como já se sabe, a técnica que se desenvolveu por aqui nada ficou devendo aos outros países ⁶. A interface desta nova tecnologia com a engenharia se revela plenamente nas grandes obras de infra-estrutura, e também no desenvolvimento dos projetos de barragens e de grandes estruturas, que passaram a ser projetados pela técnica nacional a partir dos anos 50.

Por outro lado, notamos que a participação do profissional arquiteto no momento da ampliação do porte das obras de barragens, como idealizador de uma nova situação foi fundamental na condução dos acontecimentos que levaram à evolução do urbanismo brasileiro e em particular dos acampamentos, destacando-se o pioneirismo de E. R. Carvalho Mange⁷ e Ariaki Kato.

Esses dois profissionais foram responsáveis pelos principais projetos urbanísticos e arquitetônicos vinculados às obras hidrelétricas no Estado de São Paulo deste segundo período dos empreendimentos hidroelétricos (1945-74), abrindo campo para a discussão das condições de vida da população barrageira, que já atingia a ordem de milhares de pessoas em cada empreendimento.

⁶ PEREIRA, Miguel Alves. **Arquitetura, texto e contexto, o discurso de Oscar Niemeyer**. Brasília, UNB, 1997.

⁷ Ernest Mange, formado engenheiro-civil pela Escola Politécnica, sofreu na influência direta de Le Corbusier em suas proposições. Recém formado, partiu para a França, onde foi seu estagiário. Retornou a este nosso País de realidade ainda agrária e passou a lecionar na Escola Politécnica da USP. Associou-se desde jovem ao arquiteto Hélio Duarte. Os dois professores receberam em seu escritório, já na década de 50, o estagiário Ariaki Kato, depois, o arquiteto, formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP em 1954, jovem discípulo das escolas modernas da arquitetura paulista, que participou de todos os projetos urbanísticos e, posteriormente, fundou com o engenheiro Mange a Planemack (1968), quando, então, o arquiteto Hélio Duarte, afastado de escritório desde meados dos anos 50, se dedicava mais às atividades didáticas na Escola de Engenharia de São Carlos. (novos depoimentos de Ariaki Kato, em 01/06/2005).

Como o porte dos empreendimentos havia crescido, o tempo de obras havia também se ampliado, sendo necessário manter contingentes cada vez maiores em prazos também maiores. Abrigar contingentes numerosos de mão-de-obra, em locais inóspitos, num estado em franco desenvolvimento econômico levava forçosamente à reflexão sobre as condições de vida destes trabalhadores e da necessidade de equipamentos sociais, culturais, esportivos e de uma vida urbana a ser criada e proporcionada ao trabalhador. Além disso, a criação das companhias estatais favorecia o aproveitamento dos investimentos para a infraestruturação urbana regional. Com as devidas proporções há que se considerar o esforço construtivo despendido naqueles confins do sertão paulista há cinquenta anos atrás...

Ao observarmos as obras pioneiras da engenharia na barragem de Limoeiro, no rio Pardo – SP (1956) e os seus estudos complementares para as instalações dos operadores, casas de máquinas e equipamentos, os seus autores Mange e Kato afirmavam na publicação de 1956:

...“ As unidades residenciais e administrativas foram solucionadas em termos de materiais e técnicas construtivas tradicionais, perfeitamente dentro das possibilidades locais existentes... e com expressão arquitetônica quase convencional. No seu conjunto integradas no todo pelo paisagismo, refletem o espírito que orientou a concepção: simplicidade, economia, técnica local, escala humana. ... Já aos elementos de cunho tipicamente funcional e técnico, foi dado outro tratamento. As injunções técnicas e estéticas levaram naturalmente as soluções em outros termos. Procurou-se dessa forma, atendendo aos fatores naturais de um e de outro setor, individualizar e exprimir francamente as funções habitar e trabalhar. A unidade formal, evidentemente, não existe, em seu sentido imediato. Contudo, a disciplina geral de organização espacial e justamente a franqueza das soluções específicas das funções diversas permite, dentro da escala paisagística, obter uma unidade de natureza mais ampla e menos formal. A casa de força, por motivações técnicas imperiosas deve ficar como um verdadeiro apêndice da barragem, semi-enterrada. O enorme valor plástico da barragem de terra e das massas e paredes de concreto do vertedouro levavam a uma solução forte da casa de máquinas. Não poderia ser encarado como um volume

*justaposto à barragem, mas sim como um elemento que naturalmente nascia da organização do concreto e da terra. ...*⁸

Contemporânea a “Ronchamp” (1956), a casa de máquinas ainda hoje existente no local, compartilhava das idéias de Le Corbusier, renunciando a livre elaboração estética de Niemeyer, o arquiteto moderno, que tantas polêmicas causou entre seus

pares na ideologia, conforme nos conta PEREIRA (1997: 139)

A casa de máquinas da Usina Limoeiro . Foto :
Mange, 1956

Essas concepções orientavam a execução da casa de máquinas em concreto aparente, seguindo a estética do modernismo europeu, mesmo sobre uma barragem em terra, que tinha apenas o vertedouro em concreto. As aberturas necessárias para ventilação e iluminação da edificação configuram quase um mural, do lado apostado às construções “tradicionais” situadas numa implantação de rigoroso traçado de conjunto em planta.

O que se considera no texto explicativo como “paisagismo” provavelmente ia bem além da plantação do verde que se reestabelece no local. Passava pela modelagem dos terrenos e estabelecimento de “plateaux” para o assentamento escalonado das residências e equipamentos propostos pelo desenho arquitetônico. Passava pelas relações construtivas entre a barragem e a casa de máquinas, que emergiu num material também proveniente do solo, mas já mais processado, do ponto de vista tecnológico.

⁸ Revista Habitat, n. 35, outubro de 1956

Limoeiro, desenho de implantação: barragem, casa de máquinas, vila de operadores. 1956

A construção da Usina de Jupirá (1961/67), do complexo Urubupungá, extremo Noroeste paulista, é também muito significativa, não só sob o ponto de vista social - quando das tentativas de compreensão e equacionamento de estruturas de uma comunidade totalmente diversa de núcleos urbanos espontâneos - mas também sob o ponto de vista urbanístico, propriamente dito. Núcleo provisório de trabalhadores, abrigou 7.000 trabalhadores contratados em sua fase de pico das obras o que resultou numa população de cerca de 15.000 habitantes no período, considerando-se os familiares.

Essa cidade provisória, quase totalmente desmontada depois de dez anos de existência, foi ponta de lança de um processo que cresceu

Jupirá, centro comunal, desenho de Mange e Kato, 1963

no Estado de São Paulo, através da formação e expansão da CESP - Companhia Energética de São Paulo. Em sua configuração circular rígida, Jupiá, a cidade-acampamento concebida contemporaneamente à eclosão de Brasília, num período em que o setor de pré-fabricados continuava incipiente, experimentava, pela sua transitoriedade, a liberdade e a praticidade das placas pré-fabricadas, dos materiais mais leves e do traçado baseado em cuidadosos estudos expostos nos escritos de Mance⁹.

Plano geral de Jupiá, esquema de "zonning", 1963

Detalhes cuidadosos são apresentados na utilização do material escolhido pela transitoriedade do núcleo, a madeira, que se entrelaça em pergolados, oitões, leves apoios inclinados e alusões treliçadas aos muxarabis, conjugados aos tradicionais telhados em telhas de barro, conforme as fotos da época.

A simplicidade dos materiais e soluções faz referência a sistemas construtivos tradicionais, adotando soluções sistematizadas, padronizadas, para a pré-fabricação e desmontagem.

O autor afirmara em seu texto de 1963¹⁰: "...O Planejamento brasileiro precisa encontrar suas soluções lidando com os termos de seu quadro, físicos, técnicos, sociais e humanos. A teoria e as experiências estrangeiras só nos podem ser úteis para compreensão genérica dos fenômenos implicados e seus fatores de caráter universal. Mas é necessário e fundamental um enfoque objetivo que permita evidenciar os aspectos de nossa realidade. ...Em Urubupungá sentimos claramente essas dificuldades, em planejar com pouco apoio – experiências e dados – e dentro do panorama geral todo ele feito de contrastes”...

⁹ MANGE, Ernest Robert de Carvalho. **Planejamento em Urubupungá**. (Tese) . São Paulo, USP – POLI, 1963.

¹⁰ idem

Trabalhada em projeto da escala da edificação, passando pela unidade de vizinhança ao traçado geral, Jupiá, o acampamento de Urubupungá, foi transitória em sua existência, tendo sido mantido apenas o clube, que foi cedido a uma unidade militar situada próxima de Três Lagoas. A infra-estrutura remanescente foi cedida ao município de Três Lagoas, que implantou ali um Distrito Industrial. Restou a Vila de Operadores, utilizada pela CESP.

No mesmo período, fora do estado de São Paulo, cabe também destacar o planejamento das vilas para operadores e trabalhadores da obras em Cachoeira Dourada, para as Centrais Elétricas de Goiás (1963), onde se apresentam as zonas residenciais e comunais, setorizadas, mostrando desenho vigoroso, mais regular para o núcleo principal e do tipo “asa de borboleta” para a Vila de Operadores. Grandes eixos viários definem territórios funcionais diversos , onde se assenta uma arquitetura moderna expressa em plantas de grande qualidade estética perante as

Fotos: Mange, 1963

novas tendências, facilmente absorvidas em uma vila de construções seriadas, com materiais simples e de baixo custo, mas ainda contrastantes com as tradicionais habitações em “pau a pique” existentes na região, extremo Noroeste de Minas Gerais.

A cidade de Ilha Solteira, obra que se iniciou em 1965, e chegou a abrigar cerca de 40.000 habitantes em seu núcleo em 1973, foi o maior núcleo da série, sendo

que estava prevista a sua desativação em 1975. No entanto, este núcleo urbano, de significado regional, foi conservado após o término das obras por decisão da Companhia, (o que causou diversas polêmicas), já que também haviam sido utilizados materiais permanentes para a sua construção (a primeira fábrica de blocos de concreto da Camargo Correa os forneceu) e passara a funcionar como fator de desenvolvimento regional para o então chamado “sertão paulista” (CIBPU,1954), tendo-se ali uma Universidade Estadual - UNESP.

O núcleo urbano de Ilha Solteira caracterizou-se como uma experiência notável. A cidade até hoje conservada, foi dotada de infra-estrutura raramente encontrada em sua época, em cidades tradicionais do estado. Seu traçado seguiu também os princípios básicos da urbanística moderna, sendo dividida por meio de um grande eixo longitudinal pontilhado de equipamentos coletivos e áreas de comércio, em unidades de vizinhança dotadas de equipamentos condizentes. Atendendo perfeitamente aos preceitos da Carta de Atenas, o verde está presente em toda a estrutura urbana, através de pequenas praças distribuídas por toda a malha e de grandes áreas arborizadas na faixa central – no sentido transversal. As indústrias estão distribuídas nos extremos laterais da estrutura, havendo setores industriais mais pesados em áreas mais distantes, especialmente destinados a elas. Foi inclusive prevista área para expansão urbana.

O Plano Diretor de Ilha Solteira previu para a cidade uma expansão linear limitada na largura pela via perimetral

Fonte: Revista do instituto de Engenharia, edição especial CESP/Ilha Solteira, 1971

Tanto no sentido urbanístico, como arquitetônico, esta cidade teve grande significado, pois desde as construções de madeira desmontáveis da Vila Piloto de Jupia (Rio Paraná), de Cachoeira Dourada (Rio Paranaíba / MG / GO), ou de Jaguari (Rio Jaguari / SP) - praticamente artesanais, construídas por painéis pré-fabricados de modulação construtiva previamente definida - até a utilização de blocos de concreto em Paraibuna, 1965, os arquitetos - aproveitando as aberturas que cada momento evolutivo trazia em seu bojo - desenvolveram um processo de criação de tipologias edilícias e urbanísticas e de formulação de programas, terminando por cristalizar formas e sistemas que se tornariam usuais em projetos urbanísticos para empreendimentos similares, decorrentes também

Nome Da Usina	Data De Projeto	População De Pico	Caráter	Estrutura Urbana
---------------	-----------------	-------------------	---------	------------------

Jupiá	1961	15.000 hab	provisório	centralizada
-------	------	------------	------------	--------------

Cachoeira Dourada	1961	3.000 hab	provisório	centralizada
-------------------	------	-----------	------------	--------------

Jaguari	1964	-----	provisório	centralizada
---------	------	-------	------------	--------------

Paraibuna	1964	2.500 hab	permanente	centralizada
-----------	------	-----------	------------	--------------

Ilha Solteira	1966	32.378 hab.	permanente	centralizada
---------------	------	-------------	------------	--------------

Água Vermelha	1973	6.000 hab	misto	descentralizada
---------------	------	-----------	-------	-----------------

Porto Primavera	1978	32.000 hab	permanente	centralizada
-----------------	------	------------	------------	--------------

Nova Avanhandava	1978	3.905 hab	permanente	descentralizada
------------------	------	-----------	------------	-----------------

OBS: descentralizada = início do aproveitamento de núcleos urbanos pré-existent

O exame mais detalhado dessa trajetória experimental merece ser aprofundado, pode revelar inclusive a origem tipológica das arquiteturas de muitos empreendimentos posteriores, realizados em regiões de características diversas destes contextos iniciais, como a Região Norte do País - onde começa um novo ciclo de exploração de recursos naturais, e a mera transferência desses padrões implicou numa série de problemas nas estruturas urbanas artificiais como, por exemplo, inadequação às condições climáticas, às condições ambientais e paisagísticas locais, resultando em condições insatisfatórias de utilização dos espaços construídos e da própria ambiência urbana.

Afinal, quais as permanências, o que persistiu, mesmo após a desmobilização desses núcleos transitórios... ?

Bibliografia

- AB'SABER, Aziz N. **Barragens do Tietê na depressão periférica: problema da reorganização do espaço em função da construção das barragens.** São Paulo, DAEE/ USP/ IG, 1972.
- BARRETO, Maria Luisa Giaroli de Oliveira. **Instalados no provisório.** (dissertação de mestrado). São Paulo, FAU USP, 1983.
- CORBUSIER. Le. **Planejamento urbano.** (2ª edição), São Paulo: Perspectiva, 1971.
- COSTA, Luiz Augusto Maia. **O ideário urbano paulista na virada do século.** São Carlos, Rima, 2003.
- COUTO E SILVA, Golbery do. **Conjuntura Política Nacional , o poder executivo e geopolítico no Brasil.** (2ª edição), Rio de Janeiro, José Olympio, 1981.
- ELETROPAULO- ELETRICIDADE DE SÃO PAULO. **História e Energia.volumes 1, 2,3.** São Paulo, Departamento do Patrimônio Histórico da Eletropaulo, 1986.
- KAHTOUNI PROOST DE SOUZA, Saide. **Sistemas de engenharia como fatores de mutação ambiental e paisagística no Vale do Tietê** (dissertação de mestrado e trabalhos programados para o memorial de qualificação), orientação: Magnoli, Miranda (1987-91); Macedo, Silvio Soares(1991-1993), São Paulo, FAU USP, 1993.
- KAHTOUNI, Saide. **Cidade das águas.** São Carlos, Rima, 2004. (publicação da tese de doutoramento FAU USP, orientação: prof. Dr. Murillo Marx).
- KATINSKY, Julio . **Das pequenas usinas às grandes barragens,** IN SINOPSES n. 27. São Paulo, FAU USP, julho/1997, págs. 22-30.
- MANGE, Ernest Robert de Carvalho. **Planejamento em Urubupungá.** (Tese) . São Paulo, USP – POLI, 1963.
- MANGE, E.C.e KATO, A. **Planejamento de Ilha Solteira. Núcleo Urbano - Relatório 2,** São Paulo, PLANEMACK, 1968.
- OLIVEIRA, Antonio Carlos Nunes de; RODRIGUES, José Antonio Sgarbosa e CARLOS, Bento. **Vilas temporárias e permanentes como estrutura para a construção de usinas hidrelétricas.** XIII Encontro Tecnológico - Balbina/AM, maio de 1984.

PAIVA, Melquíades P. **Grandes Represas do Brasil**. Brasília, Editerra Editorial, 1982.

PEREIRA, Miguel Alves. **Arquitetura, texto e contexto, o discurso de Oscar Niemeyer**. Brasília,

UNB, 1997.

SANTOS, Milton. **O período técnico científico e os estudos geográficos**. Seminário Interamericano sobre Ensino dos Estudos Sociais. Washington, OEA, julho, 1986.

TSUKUMO, Nina Maria J. **Arquitetura de usinas hidrelétricas - a experiência da CESP**.

Dissertação de mestrado, orientação de Julio Katinsky, FAU USP, 1989.

VARGAS, Milton. **História da técnica e da tecnologia no Brasil**. São Paulo, UNESP/CEETEPS, 1994.

Documentos Técnicos Consultados :

CESP,

Estudos para a implantação de navegação nos rios Paraná e Tietê, São Paulo, abril, 1984; Diretoria Administrativa - **Subsídios sobre Ilha Solteira e 9ª Região Administrativa Ilha Solteira**, 1979; Diretoria de Engenharia e Construções - **Residência de Nova Avanhandava**. São Paulo, 1983; Diretoria de Engenharia e Construções. Residência de **Nova Avanhandava - Aspectos humanos e sociais no contexto histórico da construção**, 1993.; **Estudos sobre Ilha Solteira**, janeiro, 1985 ; **Usina Nova Avanhandava - EDN - Relatório Geral - GP 02 - Obras; auxiliares definitivas;**

CESP/AEIS. **A cidade de Ilha Solteira**. São Paulo, 1974; Administração especial de Ilha Solteira. **Ilha Solteira experiência de implantação de uma cidade**. CESP, São Paulo, 1971; Diretoria de Recursos Naturais de Desapropriação. **Coletânea Energética - Modelo Piloto do Projeto Integral - Reservatório**, São Paulo, 1978; **Ilha Solteira - experiência de implantação de um cidade**. São Paulo, 1970; **Ilha Solteira ano 0002**, 15 de outubro de 1970. São Paulo; . **Ilha Solteira, nasce uma cidade** (folheto).

CESP/CNEC. **Inventário do potencial hidráulico remanescente do Estado de São Paulo**, 1977.

CESP/IEB . **S.A Central elétrica Rio Claro. Série Fascículos da história da energia elétrica no estado de São Paulo, n. 1**, São Paulo, CESP, 1986.

CESP/PLANEMAK - **Ilha Solteira, Planejamento urbano II**, 1980 (vários volumes), São Paulo, 1980.

COMISSÃO GEOGRÁFICA E GEOLÓGICA. **Exploração do rio Tietê de Barra do rio Jacaré-Guaçu ao rio Paraná**, São Paulo, Rothschild, 1930.

COMISSÃO INTERESTADUAL DA BACIA PARANÁ - Uruguai - CIBPU/Vários.
Problemas de desenvolvimento, necessidade e possibilidade do Estado de São Paulo, 1954; **Análise preliminar do desenvolvimento econômico da Bacia Paraná. Uruguai**, 1956; Luciano Jacques de. Recursos Minerais da Bacia Paraná-Uruguai, 1956; FREITAS, Luis M. **Problemas básicos da agricultura paulista**, 1964; WALTER, Paul. **O problema industrial paulista**, 1964; SETZER, José. **Atlas climático e ecológico do estado de São Paulo**, 1966, CIBPU;

DNER - **Divisão de Planos e Programas**. Plano Nacional de Viação, 1974.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROINDE - **Plano Rodoviário de Interiorização do Desenvolvimento**, março 1972.

SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO - Coordenadoria de Ação Regional. Estado de São Paulo. **Diagnóstico**. março, 1973

SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES - Departamento Hidroviário.
Navegação nos rios

Tietê e Paraná - estudos de viabilidade São Paulo, BRASCONSULT, 1968.